

ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL

IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA

IMAGINÁRIOS URBANOS

ISBN: 978-65-89514-57-2

9 786589 514572

CBL

© FAUUSP, São Paulo, Brasil, 2024

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Presidente Aucani: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Atas do 5º Colóquio Internacional ICHT 2023 – Imaginário: Construir e Habitar a Terra / Imaginários Urbanos

Organização: Artur Simões Rozestraten

Produção Gráfica e Impressão Laboratório de Produção Gráfica: LPG FAUUSP, André Luis Ferreira e José Tadeu de Azevedo Maia

Revisão e coordenação: Artur Simões Rozestraten e Camila Silva

Projeto Gráfico: Marília Cavalcanti Farias e Daniel Perseguium

Diagramação e editoração: Daniel Perseguium

Imagem da capa: Fernando Gurgel. Paisagem (série Rio de imagens). Acrílico, tela, 90 × 70 cm. Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Obra fotografada por Giovanni Sérgio.

Os textos apresentados neste livro estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra: imaginários urbanos = Colloque International Imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains - ICHT (5 : 2023 : São Paulo)

Atas do 5º. [quinto] Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra – imaginários urbanos = Colloque International imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains / organização de Artur Simões Rozestraten -- São Paulo : FAUUSP, 2024.

658 p.

ISBN: 978-65-89514-57-2

1. Arquitetura – Congressos 2. Paisagem Urbana 3. Imaginário 4. Fotografia I. Rozestraten, Artur Simões, org. II. Título.

CDD 720.63

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

ARTE E CIDADE:

PROPOSIÇÕES, PRÁTICAS E MONTAGEM

Priscila Bellotti, Instituto de Artes da Unesp, Brasil.
<priscila.bellotti@unesp.br >, <priscilabellotti@hotmail.com>

Palavras-chave:

arte, cidade, montagem, caminhar, agenciamento

Resumo

Essa pesquisa parte da cidade como um espaço normativo, complexo e inventivo. Um espaço esquadrinhado e arbitrário mas também criativo que pode ser modificado e experimentado através de proposições poéticas e artísticas disparadoras de agenciamentos potencializadores de territórios existenciais e subjetividades. Práticas como o caminhar que favorecem o entendimento das forças díspares que compõem o campo social, e podem estimular novos

encontros entre corpo, ritmos, fragmentos e imagens. Um processo em movimento, aberto, capaz de produzir montagens e recombinações improváveis, além de questionar convenções hegemônicas de modos de viver e escrever a história. Ao final são apresentados trabalhos artísticos do Projeto RUA que tem a cidade como campo de investigação e prática, e desenvolve pôsteres, lambes, publicações, entre outras obras, utilizando diversas técnicas gráficas.

Tênis, água e castanhas
câmera fotográfica
semáforo de pedestres com sinal sonoro para cegos
faixa de pedestre apagada
caixa de som na calçada
pagofunk
família dormindo na rua
milho com margarina
não vendemos fiado, não insista
carro velho abandonado
os apartamentos novos não têm janela no banheiro
vendo gelinho e gelinho
não choveu, só pingou
lixo revirado
gente competindo com cachorro
carros silenciosos
petróleo, álcool, gasolina, biodiesel, eletrecidade
luminoso com letra queimada _OTEL
ciclovía interrompida
buraco, cratera para carro rebaixado
uma garagem com pneus organizados como uma trama de crochê
uma hortinha no canteiro da avenida
“não deixe seu cachorro fazer as necessidades aqui, perigo de veneno”
fumaça de caminhão
a árvore tombou, estava bichada ou foi raio
pipipipi, uma garagem abrindo
é preciso avisar os transeuntes
carroceiro na coleta
cachorrada se divertindo
já não vemos muitos gatos na rua
futebol de várzea
ladeira acentuada
incêndio, estourou o botijão
bonito vestido, sapato desconfortável
tombada entre ônibus e moto
chamaram o Samu, motoqueiro estático no chão
orquídeas na árvore
a loja de ferragens fechou
“desde 1984”
outro buraco
uma senhorinha caiu na calçada
o sol das 12hs tosta a pele

rua interdita
 dia de feira
 poema pixado no poste
 “meu corpo arde por ti, Suzana”
 rio a céu aberto nesse trecho
 mercadão da Penha
 pão boliviano e coca-cola
 papo de vizinhos no portão
 projeto de estação de metrô
 eu vendo, eu também
 um raio de sol pela fresta dos prédios
 cabeleireira nova na esquinas
 “servir bem para servir sempre”
 pastel de palmito
 ela é do Congo e o marido de Nairóbi
 rainha, adidas e puma
 cptm, linha coral
 falta banheiro público nessa cidade
 trânsito parado, 6 da tarde, vou a pé
 compro, troco, vendo, financio
 resolvo seus problemas amorosos
 faço trabalho
 bati a cabeça na grade avançada
 grade, câmeras, cerca eletrificada
 um banco para sentar, não tem
 lanças na mureta

Enquanto se caminha, o que se vê e o que se escuta se misturam à música ouvida ontem que ainda reverbera no ouvidos e no ritmo do corpo. Quanto mais caminha, mais o corpo aceita, se anima e puxa o próximo passo. Acelera, desacelera, para no semáforo, escuta, segue e observa, como diz Francesco Careri (2017, p.117), com o olho estrábico, um olho no trajeto e outro no que te distrai dele.

Caminhar é tática de desanestesiamento, é prática com alerta de perigo e encantamento. Percorrer o concreto, olhar na cara das pessoas, observar as mudanças arquitetônica, buscar o céus entre as empenas, tentar minimamente dar conta da dimensão da cidade na sua grandeza e nos seus detalhes. O corpo

avança como uma membrana permeável ao entorno e, enquanto se modifica e se afeta, altera o espaço urbano. Uma via de mão dupla em que se modificam território e subjetividade.

É surpreender-se e indignar-se com uma conformação social, entender que forças compõe e decompõe esse campo que aparece como uma massa informe que se rearranja incessantemente de acordo com projetos urbanísticos, deslocamentos humanos, conflitos territoriais, alianças público-privadas, mas também por encontros inusitados, insurgências poéticas momentâneas, agenciamentos improváveis, proposições artísticas e por novos traçados desenhados pelos passos dos caminhantes que acreditam que

é preciso ir ver, ver com o corpo, e que ocupar a cidade, além de uma maneira de conhecê-la, é traçar novas cartografias e produzir um saber em movimento.

Todas as forças e fragmentos que compõe o cotidiano, sejam as forças normativas ou as aparentes insignificâncias do dia a dia, se rearranjam todo o tempo como um caleidoscópio que, a cada giro do brinquedo, apresenta uma nova composição, uma nova recombinação aleatória e imprevisível. Uma vertigem do mundo, do inabarcável, como a expressa por Walter Benjamin: “Eu sentia, ao caminhar, meus pensamentos se movimentarem como um caleidoscópio, a cada passo uma nova constelação. Antigos elementos desaparecendo, outros surgindo, muitas figuras.” (BENJAMIN apud JACQUES; DRUMMOND, 2015, p.11)

Nesse mesmo traçado arbitrário do espaço urbano compartilhado, a cidade se mostra como um espaço aberto ao inusitado e ao encontro, um campo de forças complexo e rizomático¹.

A dualidade entre arbitrariedade e rizoma remete aos contrastes entre as cartografias oficiais e as experimentais. Desenhar uma cartografia é traçar pontos específicos, estabelecer relações geográficas e afetivas, marcar distâncias e proximidades, lançar luz em determinadas áreas e ofuscar outras, é dar a dimensão exata ou inexata a um território. Cartografias oficiais legitimam espaços e relações de dominação, privilegiam destinos e orientam as bússolas. Já as cartografias experimentais, elaboradas por geógrafos rebeldes, cartógrafos do cotidiano, viajantes, caminhantes e alguns artistas, são desenhos de territórios feitos a partir de pontos aleatórios e afetivos. Uma maneira bi(tri)dimensional de representar uma memória inscrita no corpo, e de dar conta de um território percorrido à revelia de qualquer predeterminação da história ou das cartografias oficiais. Um instrumento que pode servir tanto para orientar como para

desorientar, para provocar desvios, ignorar distâncias, e subverter a demarcação normativa proposta, por exemplo, pelos instrumentos de geolocalização disponíveis e super utilizados com obediência.

A sensação de desorientação nas cidades aumenta na medida em que seus habitantes já não se movem sem acessar os aplicativos de geolocalização, cujas configurações espaciais e trajetos são predeterminados por recombinações algorítmicas articuladas entre empresas de capital privado. Um espaço urbano demasiado vasto para sentir-se acolhido e demasiado esquadrinhado para que se possa escapar.

Sobre o tema, vale lembrar as pesquisas entre arte e tecnologia realizadas pela artista e Professora Giselle Beiguelman: “Conforme avança a plataforma da vida, há menos possibilidades de apostar em deparar-se com o inusitado. O enredamento em sistemas cada vez mais aderentes a todas as nuances do cotidiano, torna a vida sem dúvida mais ágil, mas com poucas chances de encontro com o inesperado.” (2021, p.62)

Em *Até o fim do mundo*, filme de 1992 dirigido por Wim Wenders, a personagem Claire vive entediada com sua vida de festas. Certa manhã, depois de uma noite, Claire dirige seu carro acompanhada de seu computador de bordo que a orienta quanto aos limites de velocidade e trânsito, o que não a impede de entrar em um tremendo engarrafamento. Para escapar, Claire faz um desvio do trajeto e, conseqüentemente, produz um desvio em sua vida. Enquanto escapava pela lateral da estrada, o computador de bordo lhe dizia: “Claire, agora você está sozinha. “Ela acabava de abandonar o mapa, sair do perímetro de rastreamento e, ao invés de desorientar-se, acabou abrindo novos caminhos e envolvendo-se em uma série de tramas amorosas e de espionagem.

Pensar em Claire, sua escapada do mapa e dos rastreadores, e sua disposição para o acaso dos encontros, remete às proposições situacionistas e dadaístas que visavam o conhecimento do espaço pela desorientação, pela deriva e pela errância como modos de desperdiçar tempo e contrariar a obsessão produtiva utilitarista da vida contemporânea. Micropolíti-

1 Rizoma é um modelo relacional que se prolifera no qual cada agente comunicativo pode entrar em relação com qualquer outro agente comunicativo sem passar por um centro e sem se submeter a qualquer tipo de hierarquia. In: *Depois do Futuro*, BERARDI, 2009, p.92.

cas e práticas de resistência que tomavam a cidade como um campo de investigação a partir do corpo, instigando práticas sensoriais e perceptivas, e novas maneiras de entender e ocupar o espaço urbano.

Uma tática para acessar outros modos de viver e pensar o campo social para além de uma ideia homogênea de mundo. Acessar outros mundos, fazer novos agenciamentos, escutar outras reivindicações por singularidades, adentrar fluxos, abandonar outros, e dispor-se ao conflito inerente às práticas urbanas de sociabilidade. Dessa forma, ocupar a cidade torna-se uma maneira propositiva para a criação de espaços opacos, o que, para Milton Santos (1996), são espaços criativos produzidos por homens lentos, por corpos que negam, ou lhes é negado, o ritmo veloz imposto pela modernidade (e também pela vida contemporânea). Um contraponto aos parâmetros de velocidade, eficiência, performance, e aceleração produtivista internalizados como um automatismo psicocognitivo.

Espaços opacos são espaços que driblam e alteram as regras e convenções de um espaço arbitrário. São espaços tomados de opacidade, espaços em que a falta de clareza, seja em relação às suas regras ou modo de funcionamento, favorece a experiência pelo desconhecido, pelo novo, pelo erro e pelo jogo. Aqui, opacidade e desorientação funcionam como táticas de descondicionamento dos automatismos sociais e gatilho para transformações cognitivas.

No livro *Caminhar e parar*, Francesco Careri, em uma passagem por Santiago do Chile, conta sobre seu encontro com um rapaz franzino, El Kike, que havia realizado uma obra de arte urbana em uma grande praça onde diariamente se instala um mercado, uma espécie de feira de rua. El Kike relatou a Careri que entrou nesse espaço em uma noite escura, sem que ninguém o visse, e, com giz, desenhou linhas brancas compridas que partiam de forma oblíqua do portão de entrada até o outro extremo da praça criando uma espécie de traçado. Para a surpresa do rapaz, ao retornar no dia seguinte, as barracas haviam se instalado segundo as linhas que ele havia desenhado e não mais conforme as fileiras paralelas costumeiras. Todos os

feirantes ficaram indignados com essa “nova demarcação” realizada de última hora mas obedeceram.

Essa experiência inusitada demonstra os condicionamentos e automatismos a que as populações estão submetidas na relação entre poder público e o espaço urbano, concebido e tramado segundo critérios de subjetivação, condutas e formas de assujeitamento.

Determinações cartográficas, códigos normativos e dispositivos de sinalização urbanos são orientados por uma perspectiva geométrica ordenada e racional herdada do Renascimento, uma perspectiva que parte de um observador (ponto de vista único) e orientada para o horizonte, para o futuro.

Para Michel De Certeau (1994) “(...) tudo se passa como se uma espécie de cegueira caracterizasse as práticas organizadoras da cidade habitada”, uma espécie de cegueira do campo social que avaliza a regulamentação do espaço urbano ignorando o seu aspecto comum, comunitário e coletivo.

A cidade é um campo de forças complexo, um espaço de disputa por uso e posse de territórios, por respeito às singularidades, sejam elas raciais, de gênero, de classe, entre muitas outras. Um espaço múltiplo e latente de experiências e práticas que surgem a partir das fricções e conflitos. Sem dúvida um espaço complexo, caótico, opressor, mas também inventivo como demonstrou El Kike em sua obra de arte urbana / traçado do mercado. Deu-se ali na praça o que Michel Foucault (2013) chama de Heterotopia, uma ação efêmera que alterou o sentido habitual daquele espaço, e produziu um desvio no cotidiano e nos acordos legalistas instituídos para o local. Como um jogo e uma “subversão” não intencional, pois, segundo Careri, El Kike ficou totalmente surpreendido com as consequências, a ação espontânea fez passar uma brisa libertária ao perturbar, talvez por um único dia, o uso habitual daquela praça.

À revelia das estratégias hegemônicas de manutenção e controle do espaço, entre o permitido e o interdito, as práticas heterotópicas, de forma inesperada e temporária, fazem passar fluxos, devires, e suscitam novos agenciamentos coletivos que põe em

jogo populações, multiplicidades, territórios, afetos e acontecimentos. Um conjunto de relações que pode escapar ao controle, pode permanecer por durações variáveis e também ser cooptado por forças normativas. Nem utópica, nem distópica, a heterotopia não tem o momento e nem o local ideal para acontecer, não tem desejos de permanência, e tampouco se propõe ao papel de crítica do estabelecido. Mas talvez possa ser tomada como uma ação que abre brechas lúdicas, poéticas e políticas que permitam vislumbrar novos modos de viver e pensar essa dinâmica acelerada, múltipla e em pleno devir.

A cidade se reorganiza incessantemente. Fluxos arbitrários e inventivos se esfregam, cutucam, irritam e adotam uns aos outros em um constante processo de composição, decomposição e recomposição. Uma vertigem polifônica como a que não para de passar diante da janela de Georges Perec (2016): ônibus, pombas, o vai e vem dos corpos, mais um café, o engarrafamento, as nuvens. O cotidiano banal em toda sua multiplicidade plasmado no vidro da janela, emoldurado, como uma tela de cinema, mas que, com Perec, transformou-se em livro, um livro-inventário daquilo que acontece enquanto nada demais parece acontecer.

“A data: 18 de outubro de 1974

A hora: 12:40

O local: Café de la Mairie

várias dezenas, várias centenas de ações simultâneas, de microacontecimentos, cada um dos quais implicando porsturas, atos, motores, dispêndio de energia específicos:

discussões de dois, de três, discussões de vários: o movimento dos lábios, os gestos, as mímicas expressivas

modos de locomoção: caminhando, em veículos de duas rodas (sem motor, a motor), automóveis (carros particulares, carros empresariais, carros de aluguel, autoescolas), veículos utilitários, do serviço público, transporte comunitário, ônibus de turismo

maneiras de carregar (na mão, embaixo do braço, às costas)

modos de tração (carrinho de compras)” (PEREC, 2016, p.23)

Pode ser um livro, um poema, uma música, um filme, uma assemblage. Cada um, um modo de recombinar fragmentos, sejam eles imagem, palavra, conceito, plano cinematográfico, tinta ou uma superfície. Vale citar, no campo do cinema, o filme *O homem com a câmera* (1929) de Dziga Vertov. Um filme frenético, em movimento contínuo, sobre uma cidade moderna em seu ritmo e velocidade, uma filmagem “no caos dos movimentos que passam perto de nós, que fogem de nós, que avançam para nós e que se chocam” (VERTOV, p.44). Para Vertov, todos os seus movimentos se organizam

na montagem cinematográfica; é ali que se dá uma espécie de decifração do mundo, e, sobretudo, nos intervalos, onde já não se trata de um plano e outro plano mas de um entre, uma zona de composição entre fragmentos heterogêneos. Uma zona que é espaço mas também é tempo e duração.

O cineasta Jem Cohen, em seu filme *Lost Book Found* (1996), anda pela cidade com a câmera ligada, em diferentes angulações, rente ao chão, uma câmera movente que segue estímulos. O áudio ambiente, sem cortes, conduz a sequência mas não coincide necessariamente com a imagem e nem com a narra-

ção. Funcionam como uma polifonia urbana aberta e fragmentária. Segundo Cohen: “O que chamamos de documentário tem a ver com mapear o mundo enquanto ele está em pleno fluxo, para reanimá-lo no futuro, na edição, na tela².”

Diferentes narrativas e processos de montagem que reorganizam fragmentos, expõem suas diferenças e apresentam, cada um a seu modo, uma forma de conhecer a cidade heterogênea e complexa. Sendo assim, a montagem, além de um processo de composição, atua sobre a cognição, sobre o pensamento e sobre o corpo.

Sobre a montagem, a Professora Paola Berenshtein Jacques afirma:

“O pensamento pela montagem propõe uma forma aberta de conhecimento por relações, por associações inusitadas de ideias. Um tipo de conhecimento transversal que atravessa campos distintos e explora seus limites, explodindo seus limites ou fronteiras disciplinares. Uma forma de conhecimento processual construído pela própria prática, no momento de ação do montar-desmontar-remontar, que admite o acaso (...). Uma forma de pensar sempre em movimento, um pensamento em transformação permanente que recusa qualquer síntese conclusiva, assumindo a incompletude como princípio criativo. Um tipo de conhecimento nômade, mutante, desterritorializado ou que desterritorializa, desmontando territorializações sedentárias do pensamento.” (2022)

A montagem foi utilizada como processo de criação e tática de resistência criativa pelas vanguardas europeias modernas que a tomavam como uma maneira caleidoscópica de entender a “desordem” do mundo, o trauma das guerras, o “progresso” a qualquer custo, e as transformações urbanísticas das grandes cidades para além de uma história linear, homogênea e hegemônica. Linhas de criação que romperam com os formalismos

² Em entrevista concedida a BOMB Magazine em 11 de dezembro de 2015. Disponível em: <https://bombmagazine.org/articles/2015/12/11/jem-cohen-by-j-p-sniadecki/>

estetizantes, experimentaram as simultaneidades fragmentárias, como o cubismo e o dadaísmo, e propunham, através das práticas de deriva e errância situacionistas, dadaístas e surrealistas, recolocar a arte na vida cotidiana.

Além de um procedimento formal de composição, a montagem tornava-se um método de conhecimento que age pela multiplicação de pontos de vista e pelo rompimento com o naturalismo histórico oficial que legitima causalidades, vencedores e vencidos.

Para Walter Benjamin, escritor fugido da Alemanha nazista e afinado com as práticas vanguardistas, o princípio de montagem era uma forma literária de narrar e escrever a história, apresentando-a como aberta, múltipla e complexa, história cheia de histórias, em constante processo de rupturas e conjunções. Benjamin partia sempre dos pequenos detalhes, dos fragmentos, dos pequenos acontecimentos ignorados ou interrompidos, seja para reescrever a história ou para apreender a cidade através do caminhar.

Examinar e decifrar a cidade nos detalhes, em suas relações, e encontrar suas pequenas histórias cotidianas escondidas ou ocultadas por uma sociedade moderna que incorporou a meta fáustica do progresso a qualquer custo, tornando a violência o motor da sua história³. Desejos de futuro com consequências técnico-científicas que produziram desequilíbrios ecológicos e a deterioração dos modos de vida, tanto nas relações com o campo social como no aspecto da subjetividade⁴.

Ainda na chave da escrita da história a partir de práticas recombinatórias e decifratórias, o his-

³ A violência pode ser pensada como motor da história na medida em que processos violentos de urbanização, gentrificação, loopings de construção-destruição-reconstrução, políticas de endividamento, a indústria da guerra, das drogas e dos armamentos se tornam itens ativos de regulação econômica do sistema em escala global. Um mundo em obsolescência programada crescendo sobre sua própria ruína.

⁴ Segundo Félix Guattari, em seu livro *As três ecologias* (1990), referindo-se às ecologias ambiental, social e mental, explica que seria necessária uma rearticulação política, social e cultural que reorientasse a produção de bens materiais e imateriais, na grande escala mas também na dimensão da sensibilidade, do desejo e da afirmação das singularidades.

torizador da artes Aby Warburg desenvolveu o Atlas Mnemosyne como uma metodologia de montagem, e remontagem, da história. Um modo de recombinar o mundo através da justaposição e cruzamento entre fragmentos, entre imagens, com a motivação de desmontar convenções históricas e formalismos estéticos cristalizados por um historicismo hegemônico.

As pesquisas de Warburg iam, sobretudo, no sentido de, através da justaposição e deslocamento de imagens, observar a sobrevivência⁵ de uma civilização antiga e de uma cultura pagã em outros períodos artísticos. De como os elementos da antiguidade e do paganismo persistem em diferentes

manifestações artísticas posteriores, explicitando um complexo jogo de memórias que estabelecia relações entre épocas, estilos, culturas e movimentos artísticos.

O Atlas Mnemosyne é uma montagem visual de painéis que funciona como uma metodologia de conhecimento através das disposições recombinatórias entre as imagens. Um modo de agenciamento, de montagem, entre imagens transdisciplinares que registra a riqueza do potencial expressivo da humanidade e revela que a memória pode ser entendida como um gigantesco campo de disputas.

Figura 1: Atlas Mnemosyne de Aby Warburg.

Fonte: <https://a-desk.org/en/spotlight/contra-el-historicismo-atlas-mnemosine-de-aby-warburg-en-haus-der-kulturen-der-welt/>

5 A questão principal de Warburg em seu Atlas de imagens (Bilderatlas), como na grande maioria de seus trabalhos, era aquilo que ele chamou de *Nachleben der Antike*, um tipo de sobrevivência (*Nachleben*) - um tipo de "vida" que ressurge em outra época, algo que permanece vivo, principalmente na memória, e "assombra" épocas posteriores como a ideia do relâmpago benjaminiano - da Antiguidade (*Antike*), no Renascimento. Procurava entender os percursos, as perambulações, os caminhos das diferentes sobrevivências. Para Warburg, a "Idade das Luzes", como era conhecido o Renascimento em oposição à Idade Média, considerada sombria ("Idade das trevas"), ainda trazia traços e gestos sobreviventes da Antiguidade." (JACQUES, 2020, p.125)

A montagem é um modo de organização entre narrativas, entre fragmentos; um processo que se dá entre, no intervalo, nesse campo rizomático infinito de possibilidades e produções de sentido. Uma zona limiar extensa, turbulenta e indefinível que abriga devires latentes, aberta à invenção, à criação e à multiplicidade.

O intervalo pensado como o connect/cut, a brecha sináptica, a faísca cognitiva, o entre corpos, o n+1, o e+e+e+e. Um espaço de conjunção de caráter híbrido, incompleto e aberto, sempre em relação com, que funciona por simpatia e potência. Onde a unidade mínima é o próprio agenciamento.

Um transeunte na cidade já é em si uma multiplicidade que se conecta com outras multiplicidades, um campo de forças variadas, uma polifonia de vozes em disputa e comunhão. Um agenciamento entre agenciamentos cruzando territórios existenciais que convocam, com seus diferentes pontos de vista e enunciações, a processos de subjetivação coercitivos ou libertários. Um caldo de tudo aquilo que nos compõe e decompõe.

Assim como a montagem, o estar na cidade, ocupá-la com a capacidade de envolver-se e produzir experiências, são metodologias de conhecimento polissêmicos. Vale lembrar, com Francesco Careri (2017, p.115), a etimologia da palavra método que deriva do grego *methodòs* (meta=depois; hodos=via, caminho): “depois do caminho”mas também “através do caminho”, uma metodologia construída enquanto se caminha⁶.

O espaço urbano é o espaço praticado, o espaço construído pela multiplicidade, por uma polifonia que nele transita e até por aquela que o

evita. São demarcações arbitrárias entrecruzadas por linhas de fuga acentradas, máquinas de funcionamento uniformizador esbarrando em linhas poéticas e de alteridade. Uma coexistência de futuros por vir, ainda que, na vida contemporânea, o esmagamento das diferenças fique cada dia mais evidente, fazendo da humanidade uma mistura de deuses e autômatos. “O mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas pelo que pode efetivamente existir.” (SANTOS, 2001, p.160)

PROJETO RUA⁷

A ideia que move essa pesquisa é de fato um pouco vertiginosa. Pensar a cidade, o campo social, as relações, os corpos, em devir contínuo, nos tira um pouco de chão. A palavra vertigem tem o seu propósito pois, ainda que a todo momento fique claro o enfoque nas proposições a partir do chão da rua, é impossível não pensá-la inteira e querer vislumbrá-la como em um voo de pássaro. Do alto, ela se revelaria uma massa informe movente avançando conforme trânsitos populacionais, projetos urbanísticos, desvios inesperados, áreas reflorestadas e muitos outros acontecimentos, ainda que diminutos, que reorganizam a percepção desse espaço compartilhado.

No tête-à-tête, no chão, a paisagem é quase indomável. Fluxos de violência, poesia, abandono, gentileza, velocidades e lentidões não param de

⁶ O termo metodologia de pesquisa causa dúvidas entre pesquisadores caminhantes pois, assim como para Careri, a palavra soa dogmática, estática e pouco maleável. Quase o contrário de um pensamento e de uma produção que querem **funcionar** em movimento.

⁷ Mais sobre o Projeto RUA em: <https://cargocollective.com/priscilabellotti>

passar, estabilizando e desestabilizando territórios existenciais. Territórios que são zonas de compartilhamento, pertencimento, afinidade e simpatia onde podem passar linhas de criação e afeto capazes de desenraizar certezas e ativar sensibilidades.

Trata-se aqui da vida cotidiana entrecruzada pelas dinâmicas urbanas que podem anestesiar a nossa percepção ou serem estimuladoras de produções imagéticas e textuais.

Desde 2016, desenvolvo o Projeto RUA, que parte do corpo a corpo nas ruas, da produção fotográfica (analógica e digital) nas cidades, da experimentação de diversas técnicas gráficas como serigrafia, monotipia, cianotipia, tipografia e intervenção digital, e transforma-se em pôsteres, lambes, publicações, livros-objeto e montagens sonoras. Acompanhado de referências bibliográficas, artísticas e cinematográficas, o Projeto RUA reflete sobre a cidade e sobre as múltiplas interações que compõem esse espaço normativo, caótico, mas também inventivo.

Entre os elementos que compõem a produção, estão os lambes comerciais colados nos muros e postes da cidade: compro ouro, resolvo problemas amorosos, mãe Bruna, tarô, vendo, compro, troco e financio, faço trabalhos, entre outros. São artefatos urbanos que funcionam dentro de um sistema de informalidade e ilegalidade. É oferecido um serviço informal através de uma mídia produzida por um processo manual e que é distribuída ilegalmente já que a Lei da Cidade Limpa (Lei nº 14.223, Prefeitura de São Paulo, 2006) não permite qualquer espécie de publicidade no espaço urbano. Ainda assim, semanalmente, esses lambes são colados nos muros e postes e cumprem sua tarefa até

que o serviço de limpeza urbana os retire. Um “põe e tira” que se repete indefinidamente.

Os lambes comerciais são composições gráficas que comunicam por persuasão. Poste após poste sua mensagem se repete com características gráficas simples: cores primárias, fontes de leitura clara em tamanho chamativo, e impressas em papel branco e barato.

Entre o período da colagem nas ruas e a chegada da limpeza urbana, arranco os lambes dos postes e lavo-os rapidamente só para retirar o excesso de reboco que fica impregnado, ainda que o interesse esteja exatamente nas camadas, não só do cimento arrancado da superfície arquitetônica onde estavam aplicados, mas também as camadas de cola, tinta e de outras ações humanas que transformam essas placas⁸ de lambes em uma material com uma arqueologia própria.

A dificuldade da limpeza urbana em retirá-los completamente da superfície devido à cola utilizada, faz com que resquícios de lambes anteriores se acumulem transformando as placas em palimpsestos. Camadas de ações e materiais sedimentadas em uma superfície que, já a partir do trabalho de ateliê, receberá novas camadas e intervenções com imagens fotográficas, colagem, além do próprio processo de recomposição das placas. Uma montagem de camadas que se atritam e interferem umas nas outras transformando o lambe na própria epiderme da cidade.

Utilizar os lambes comerciais é subverter a sua finalidade comercial e a efemeridade a que estão condenados, e é também fazer parte de uma dinâmica de interações, agenciamentos e contaminações ao produzir mais uma camada, mais uma inscrição no palimpsesto.

⁸ Placa é uma denominação dada por mim não só para o material retirado das ruas mas também para o trabalho final realizado a partir deles.

Figuras 2 e 3: Placas - Projeto RUA

Fonte: Priscila Bellotti

Outro trabalho do Projeto RUA com lambes é o LAMBE FRASES. Dessa vez, a ação não é de arrancar mas de colar lambes nos muros abandonados da cidade, lambes impressos em plotter de impressão de plantas arquitetônicas que levam frases curtas, alguns pensamentos. Colados em lugares com grande trânsito de pedestres, são inseridos em uma rede de fluxos preexistente e se transformam em um trabalho que conversa e provoca os passantes.

Desde a metade de 2023, a série LAMBE FRASES tem sido colada repetidamente em um mesmo muro da antiga Telesp na Av. Jabaquara em São Paulo (SP). Um muro que recebe lambes de divulgação de shows, de propaganda e contra-propaganda política, e intervenções de pixo e grafite. Os lambe frases não tem passa despercebido pelos transeuntes que escrevem, intervêm e comentam as frases escritas.

Recentemente, fazendo uma colagem em um dia de ventania, um dos lambes sobrepôs um pequeníssimo

pedaço de um grafite grande que ocupava o muro. No dia seguinte, o lambe frase já tinha uma intervenção escrita que reclamava o fato do lambe ter coberto o grafite, e ainda outra intervenção posterior a contrariava. Deu-se ali um jogo, uma disputa pelo espaço urbano, um diálogo que deixa claro o conflito existente no uso dos territórios pelas proposições artísticas na cidade revelando uma hierarquia entre intervenções consideradas permitidas e outras clandestinas.

O lambe é uma mídia de comunicação de massa, efêmera e sem valor de venda. Um artefato gráfico inserido na dinâmica urbana seja no aspecto poético, político ou conflitivo. Trata-se de um trabalho artístico em trânsito que dispara ideias e provoca questionamentos revelando um jogo estético e semântico entre lambe e cidade. Uma trama composta por multiplicidades de forças em constante processo de composição-decomposição-recomposição.

Fotos 4, 5, 6 e 7: Série LAMBE FRASES - Projeto RUA

Fonte: Priscila Bellotti

Referências bibliográficas:

- BEIGUELMAN, Giselle. Políticas da imagem: Vigilância e resistência na Dadosfera. São Paulo: UBU Editora, 2021.
- BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.
- BERARDI, Franco. Depois do Futuro. São Paulo: UBU Editora, 2019.
- CARERI, Francesco. Caminhar e parar. São Paulo: Editora G. Gili, 2017.
- CERTEAU, Michel De. A invenção do cotidiano 1: artes do fazer. Petrópolis (RJ): Editora Vozes, 1994.
- COHEN, Jem. Filme: Lost Book Found. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZN6sVhrLXsE>. Último acesso em: 17 de janeiro de 2024.
- _____. Interview Jem Cohen. BOMB Magazine, Sniadecki, 2015. Disponível em: <https://bombmagazine.org/articles/2015/12/11/jem-cohen-by-j-p-sniadecki/>. Último acesso em 15 de janeiro de 2024.
- DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix. Mil Platis, vol. 1. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. Atlas ¿Cómo Llevar el mundo a cuestras? Catálogo da exposição no Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 2010.
- _____. Atlas ¿Cómo Llevar el mundo a cuestras? Entrevista concedida ao Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2010. Disponível em: <https://www.museoreinasofia.es/multimedia/atlas-entrevista-georges-didi-huberman>. Último acesso em: 16 de janeiro de 2024.
- FOUCAULT, Michel. O corpo utópico, as heterotopias. São Paulo: n-1 edições, 2013.
- GUATTARI, Félix. As três ecologias. Campinas (SP): Editora Papyrus, 1990.
- JACQUES, Paola Berenstein. Elogio aos errantes. Salvador: EDUFBA, 2012.
- _____. Corpografias urbanas. Disponível em: https://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/AR-Qttextos/PDFs_revista_77_Paola%20Berenstein%20Jacques.pdf. Último acesso em: 16 de janeiro de 2024.
- _____, e DRUMMOND, Washington (Org.). Experiências metodológicas para compreensão da complexidade da cidade contemporânea - Experiência, Apreensão e Urbanismo. Salvador: EDUFBA, 2015.
- _____. Fantasmas modernos: montagem de uma outra herança v.1. Salvador: EDUFBA, 2020.
- _____. JUNIOR, Dilton Lopes de Almeida, QUEIROZ, Igor Gonçalves, e IZELI, Rafaela Lino (Org.). Laboratório Urbano, pequeno léxico teórico-metodológico. Salvador: EDUFBA, 2022.
- _____, VELLOSO, Rita. Enigma das cidades, ensaio de epistemologia urbana em Walter Benjamin. Salvador: EDUFBA, 2023.
- PEREC, Georges. Tentativa de esgotamento de um local parisiense. São Paulo: G. Gili, 2016.
- SANTOS, Milton. A natureza do espaço: Técnica e Tempo. Razão e Emoção. São Paulo: Hucitec, 1996.
- _____. Por uma outra globalização, do pensamento único à consciência universal. São Paulo: Editora Record, 2001.
- TREVISAN, Ricardo. Pensar por Atlas. In: Nebulosas do pensamento urbanístico, Tomo I, modos de pensar. Org.: Jacques, P. B. e Pereira, M. S.. Salvador: EDUFBA, 2018.
- VERTOV, Dziga. Textos. Disponível em: <https://arte-contemporaneaehc.files.wordpress.com/2016/10/textos-vertov.pdf>. Último acesso em: 14 de janeiro de 2024.
- WISNIK, Guilherme. Dentro do nevoeiro. São Paulo: UBU Editora, 2018.

